

**ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ
ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವಶಾಹಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ
ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಆಯ್. ಭಂಡಾರಿ**

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಜಿ.ಪಿ. ಪೋರವಾಲ
ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿ. ವಿ. ಎಸ್. ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಿಂದಗಿ,
ವಿಜಯಪುರ.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18865488>

ABSTRACT:

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಶರಣ ಚಳುವಳಿಯ ನೇತಾರ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭುತ್ವಶಾಹಿ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ ಆಚರಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳನ್ನು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಬಗೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ತಳಸಮುದಾಯದ ಶ್ರಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರ, ಅಂತಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಶರಣರ ದಾಸೋಹ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ವಚನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೋಷಣಾ ಮುಕ್ತ, ಸರ್ವಸಮಾನತೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಡೆಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಹೋರಾಟದ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

KEYWORDS:

ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು, ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಪ್ರಭುತ್ವಶಾಹಿ ವಿರೋಧಿ, ಶರಣ ಚಳುವಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ.

ಪೀಠಿಕೆ:

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ವಚನ ಚಳುವಳಿಯಿಂದ ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಸುವರ್ಣಯುಗ. ವಚನ ಎಂಬುದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಅರುಹನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿತು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ವಚನ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ವ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಬಯಸಿ, ಸುಂದರ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಜೀವಪರ ನಿಲುವುಳ್ಳ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತು. ಈ ವೈರುಧ್ಯದ ಭಾವನೆ ಒಡಲಾಳದಿಂದ ಸೆಲೆಯೊಡೆದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿತು. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲ ಘಟ್ಟದವರೆಗೂ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳ್ಳವರು, ನಮ್ಮದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇನ್ನುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠವೆಂದು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ವರ್ಗ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಶೋಷಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಬುದು ಬಹು ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ “ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದರೆ, ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನಗಳ ಮೊತ್ತ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ.” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತಕ ಡಾ. ರಹಮತ್ ತರಿಕೆರೆಯವರ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಅಕ್ಷರವನ್ನರಿಯದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗ, ಸೇವಾಸಕ್ತ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಿನಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ವರ್ಗವೆಂದು ಉದಯಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿತು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ-ಬೆದರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಿತೋಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಭುತ್ವಶಾಹಿ ವರ್ಗ, ತನ್ನ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಸಾರಿಕೊಂಡು ಉಬ್ಬಿ ಮೆರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ.

ಶತ-ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ

ಜನಾಂಗಗಳ ಜೀವನ ವಿಧಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವೇ ಎಂದು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರುತ್ತಾ ಹೊರಟದ್ದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ “ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಚನ ಚಳುವಳಿ ವಿರೋಧಿಸಿತು.”² ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಚನಕಾರರ ಹಲವು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಈ ವೈರುಧ್ಯದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ವೈದಿಕ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣ ಇದಲ್ಲವನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ವಿರೋಧಿಸಿದನೇ? ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ, ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಒರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ತಿಕ್ಕಿ-ತೀಡಿದಾಗ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದ ನಂತರವೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವರ ಪಾಪದ ಗುಣಗಳು, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ. ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಗಿರುವ, ಅನ್ಯಾಯ, ಅಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ, ಅರಿವು, ಆಚಾರ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಳುವಳಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ.

ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ:

ಬಸವಣ್ಣನವರದು ಹುಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ. ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಾಲಕನಿರುವಾಗಲೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣ, ವೈದಿಕತೆಯ ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ‘ಒಂದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು.’ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನರಿತ ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು “ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು”³ ಎಂದು ತರ್ಕಿಸಿದಂತೆ ಬಸವಣ್ಣ ತನ್ನ ಎಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಉಪನಯನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಧನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆದ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಬಸವಣ್ಣ ಕೇವಲ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲಿಲ್ಲ; ಜನಿವಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ. ‘ವಿಪ್ರ ಮೊದಲು ಅಂತ್ಯಜ ಕಡೆಯಾಗಿ ಶಿವಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಎಂಬೆ’ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವುದರ ಮೂಲಕ, ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಸ್ತರದವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ‘ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನೇ ಬಯಸುವ ಶರಣೇ ಕುಲಜರು’ ಎಂದರು. ಸಮಾಜದ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ತರದ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಹೀಗಿದ್ದು, ತಾನು ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನೆಂಬ ನೆನಪು ಕ್ಷಣ

ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕಾಡಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ:

“ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನೆಂಬ

ಕಷ್ಟತನದ ಹೊರೆಯ ಹೊರಿಸದಿರಯ್ಯಾ”⁴

ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾನೆ. ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಬಸವಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನಾದರೂ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮಗಳ ಕಚ್ಚಾಟ ನಡೆದಿರುವಾಗ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಂದರ್ಭದ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಪರಿಸರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಬಸವಣ್ಣನವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತ್ತು ದಲಿತರು ಬೆರೆಯುವದೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾತಿ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲು ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿರಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ‘ಆವ ಕುಲವಾದರೇನು? ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವಿದ್ದವನೇ ಕುಲಜ, ಕುಲವನರಸುವರೆ ಶರಣನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸಂಕರವಾದ ಬಳಿಕ’ ಎಂದಿರುವ ಬಸವಣ್ಣ:

“ಶಾಸ್ತ್ರ ಘನವೆಂಬೆನೆ? ಕರ್ಮವ ಭಜಿಸುತ್ತದೆ
ವೇದ ಘನವೆಂಬೆನೆ? ಪ್ರಾಣಿ ವಧೆಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಶ್ರುತಿ ಘನವೆಂಬೆನೆ? ಮುಂದಿಟ್ಟರಸುತ್ತದೆ
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ನೀನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ
ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹದಲ್ಲದೆ ಕಾಣಬಾರದು
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ.”⁵

ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾ, ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರೆದು,

“ಆವನಾದರೇನು? ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವನ ನೆನೆವವನ

ಬಾಯ ತಾಂಬುಲವ ಮೆಲುವೆ, ಬೀಳುಡುಗೆಯ ಹೊದೆವೆ

ಸಾಧರಣಿಯ ಕಾಯ್ದು ಬದುಕುವೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ.”⁶

ಎಂದೆನ್ನುವ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕುಲದ ಮೂಲವನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ; ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋದ ಬಸವಣ್ಣ, ಶಿವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡವನ ಸೇವೆಗೆ ತಾನು ಸದಾ ಸಿದ್ಧನೆಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪ್ರಮಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಮ್ಮತವಾದ ಮಾನವತಾವಾದದ ಮೇಲೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ‘ವೇದಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಗಳವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಗಡ ಗಡ ನಡುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.’ ‘ವಿಪ್ರ ಮೊದಲು ಅಂತ್ಯಜ ಕಡೆಯಾಗಿ ಶಿವಭಕ್ತರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಎಂಬೆ’ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿಯನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿತು.

ಯಾಕೆಂದರೆ, ದೇವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧತೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ, ತಮ್ಮ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ಮಾತು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಚಾರವಾದಿ ಚಿಂತಕ ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಕುಡಿಯವರು ಹೇಳುವಂತೆ: “ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕಕ್ಷೆಯೊಳಗೆ ಈಗಲೂ ಶುದ್ಧತೆಯ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ, ಅಶುದ್ಧತೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಶೃರು ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಶುದ್ಧತೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಸ್ವಶೃರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುವುದು.”⁷ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಶೃರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದ್ದ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವುದಾದರೆ, ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿ ‘ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ’ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧತೆಯ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಭಕ್ತನಾದವನು ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಾರಿದನು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳದ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಣ ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳು ತನಗಿಂತಲೂ ಕನಿಷ್ಠವೆಂದು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಯ ಮನದಾಳದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡ ಜಾತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ವತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದ ಸಂಸ್ಕಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವನೆಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ, ಆರೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಸವಣ್ಣನವರು:

“ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯ ದಾಸಿಯ ಮಗನು
ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ಮನೆಯ ದಾಸಿಯ ಮಗಳು
ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆರಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಗವ ಮಾಡಲು
ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ನಾನು
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ”⁸

ಎಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ತನ್ನವರಲ್ಲದವರನ್ನು ತನ್ನವರನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗಿ ಬದುಕಲಿಚ್ಛಿಸಿದಕ್ಕೆ ಈ ಮೇಲಿನ ವಚನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದು:

“ಅಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಮಾದಾರ ಚಿನ್ನಯ್ಯ
ಬೊಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ
ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ನಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಣಯ್ಯ
ಅಣ್ಣನು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನರಿ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ

ಎನ್ನನೇತಕ್ಕರಿಯಿರಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವೆ”

ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಿ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ, ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನವರನ್ನು ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುವ ಬಸವಣ್ಣ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಜಾತಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯರು ಜಾತಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠರು. ಇಂತಿರುವಾಗಲೂ ಬಸವಣ್ಣ ಕನಿಷ್ಠ ಕುಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು, ಅಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಳವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇರೂರಿದ್ದ ಮದವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದುದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಶಿಷ್ಟಗುಣ.

ಪ್ರಭುತ್ವಶಾಹಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ:

ಬಸವಣ್ಣ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದ್ದ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿತ್ತು. ಅನುಕೂಲ ಎಂಬುದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವರ್ಣ ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಜಾತಿಯ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗಗಳು ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಮೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪಸರಿಸಿತ್ತು. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕೃತಿಯೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾದ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯು, ದಲಿತರನ್ನು ದುಡಿಯುವದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯರು, ಕನಿಷ್ಠರು, ಹೀನರು ಮತ್ತು ಶೂದ್ರರೆಂದು ಕರೆದದ್ದಲ್ಲದೆ ಮೌಖಿಕ ಶಾಸನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ, ಇವರ ಬದುಕು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಕರಕಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಡಾ.ಸ. ಸಿ. ಮರುಳಯ್ಯನವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೆ “ಜನರಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರಭುತ್ವವಿಲ್ಲ. ಇರುವವರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ಎಂಭತ್ತರಷ್ಟು ಶೂದ್ರರು ಮತ್ತು ಪಂಚಮರು. ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಿಷ್ಯರು, ಶ್ರೇಷ್ಠರೆನಿಸಿಕೊಂಡವರು.”¹⁰ ಹೀಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಬೆಸೆಯಲು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಣ್ಣದೇನಲ್ಲ.

ಸ್ವತಃ ಬಸವಣ್ಣ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ತನ್ನ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ. ಪುರೋಹಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವಶಾಹಿಯ ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೂ ಮನದ ಮಿಡಿತ ಮಾತ್ರ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದವರ ಕಡೆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಹೊಸತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಬಿಜ್ಜಳ ಅರಸನ ಆಸ್ಥಾನದ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಜನಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ‘ಇವನಾರವ ಇವನಾರವನೆನ್ನದೆ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ

ನಮ್ಮವನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ' ನಡೆದು ತೋರಿದರು. 'ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವೆಂದು' ಸಾರಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ತೋರಿದ್ದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ. ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಎಸ್. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ: "ಬಿಜ್ಜಳ ಅರಸನ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ದಂಡನಾಯಕನಾಗಿ, ಅಂದಿನ ರಾಜ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮೂಲೋಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ."¹¹ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವಶಾಹಿತ್ವದ ಎರಡು ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣ, ಈ ಎರಡನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ತಳ ಸಮುದಾಯದ ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾತರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಯ ನೇತಾರನಾಗಿದ್ದು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಂಗತಿ.

ಮೂಲತಃ ಬಸವಣ್ಣ ಅನುಭಾವಿಕ ನಿಲುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಲೋಕದ ಭೋಗ-ಭಾಗ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ದೊಡ್ಡವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ, ಅಂತಸ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕಂಡಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ

“ಆನೆಯನೇರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೆ ನೀವು

ಕುದುರೆಯನೇರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೆ ನೀವು

ಕುಂಕುಮ ಕಸ್ತುರಿಯ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೆ ಅಣ್ಣಾ

ಸತ್ಯದ ನಿಲುವನ್ನರಿಯದೆ ಹೋದಿರಲ್ಲ.....”¹²

ಎಂದು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯದ ನಿಲುವನ್ನರಿಯದ ಬದುಕು ಬದುಕೇ ಅಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅರಸನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹಿಸದ ಕೆಲ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣನಂತವರು ರಾಜನ ಕಿವಿ ಊದುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕುರಿತು, ಅರಸ ಬಿಜ್ಜಳನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮನದಾಳದಿಂದ ಬರುವ ಮಾತು:

“ಅರಸನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಸಿಯಾಗಿಪ್ಪುದಕ್ಕಿಂತ

ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊತ್ತಾಗಿಪ್ಪುದು ಕರಲೇಸಯ್ಯಾ.”¹³

ಎಂದುಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಿಪದವಿಗೆ ರಾಜಿನಾಮೆಯಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಬಸವಣ್ಣ, ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಒಡೆಯನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ನಿಂತಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಅಂತರಂಗದ ಒಡೆಯ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. “ಎನಗೆ ಒಡೆಯರುಂಟು ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುವ ಬಸವಣ್ಣ ಶರಣ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು, ವಿಶ್ವಾಸ-ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಬದುಕನ್ನು ಬಂಗಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಹೀಗಿದ್ದೂ, ಬಸವಣ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆನು ಕೊರತೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜ್ಜಳನ ಭಂಡಾರದ ಹಣವನ್ನು

ಶರಣರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿರುವನೆಂಬ ನಂದನೆಯ ಮಾತುಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ನಂದನೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಸವಣ್ಣ:

“ಊರ ಮುಂದೆ ಹಾಲು ಹಳ್ಳ ಹರಿವುತ್ತಿರಲು
ಓರೆಯಾವಿನ ಬೆನ್ನಲಿ ಹರಿಯಲದೇಕಯ್ಯ?
ಲಜ್ಜೆಗಡಲೇಕೆ? ನಾಡುಗಡಲೇಕೆ?
ಕೂಡಲಸಂಗನ ದೇವರುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ
ಬಿಜ್ಜಳನ ಭಂಡಾರವೆನಗೆಯ್ಯಾ?”¹⁴

ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿರುವಾಗ, ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೃಪೆಮಾಡುವಾಗ, ಬಿಜ್ಜಳನ ಭಂಡಾರದ ಅಗತ್ಯವಾದರೂ ಏನಿದೆ? ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುವ ಬಸವಣ್ಣ, ಮುಂದುವರೆದು:

“ಆರು ಮುನಿದು ನಮ್ಮನೇನು ಮಾಡುವರು
ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಟುರಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಪರನು ನಾನಲ್ಲ
ಲೋಕ ವಿರೋಧಿ ಶರಣನಾರಿಗಂಜುವನಲ್ಲ
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವರ ರಾಜತೇಜದಲ್ಲಿದ್ದಾನಾಗಿ”¹⁵

ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಜೀವನವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನದಾಗಿರುವಾಗ ಯಾರ ಹಂಗಿಗೂ ಒಳಗಾಗದ ಬಸವಣ್ಣ, ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ, ತಾವೆಂದಿಗೂ ಬಿಜ್ಜಳನ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿದವರಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಬೇರೆ, ಆಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ಮಾಡುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಬೇರೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಬದುಕಿದವರು. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಎಂದಿಗೂ ಬೆರೆಸಿದವರಲ್ಲ. ಅವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಿಜ್ಜಳನು ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಿಜ್ಜಳನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಾಯಕವಾಗಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಮಾಡಿದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಆಪಾದನೆಗಳಿಂದ ಬಿಜ್ಜಳ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿರಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಅರಸ ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ ಮನಸು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ, ಉಚ್ಛವರ್ಣಿಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಲಾಗದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಇಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ:

ಜನಪರವಾದ ಧೋರಣೆಯುಳ್ಳ ಬಸವಣ್ಣನ ಬದುಕು ಜನಪವಾದಕ್ಕೆ

ಹೊರತಾದುದು. ಒಂದನ್ನು ಓಲೈಸಬೇಕೆಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಸಹಜವೇ. ಬಸವಣ್ಣ ನೇರವಾಗಿ ಅರಸನನ್ನು ಎಂದೂ ವಿರೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತದ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವ ಮಾನವ ಧರ್ಮದ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಆಂದೋಲನವು ಹೌದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂದಿನ ಜನಜೀವನದ ಮನ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದರು. ಈ ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂಬ ತತ್ವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿ ಸ್ವರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ, ಪ್ರತಿ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಮನುಕುಲದ ಸಂತ. ಬಸವಣ್ಣ ಸಿಡಿದೆದ್ದದ್ದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ. ಅಸಮಾನರು, ಅಸ್ವಶ್ಯರು, ಕನಿಷ್ಠರು ಎಂದು ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಳುಗೆಡವಿದ್ದ ಉಚ್ಚವರ್ಣೀಯರ ವಿರುದ್ಧ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದವು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಂಡ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಲಿ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಶ್ವಬಂಧುತ್ವದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಮೂಲಕ ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾತ್ಮಗಳಾಗೋಣ ಎಂದು ಆಶಿಸುವೆ.

ಕೊನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

1. ರಹಮತ್ ತರಿಕೆರೆ, ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನೆ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರ, ಪು. 2
2. ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಲುಡಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ವರೂಪ ಕುರಿತ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಹೊಸ ರಚನೆಯ ಆಶಯ ಹಾಗೂ ಆತಂಕಗಳ ದ್ವಂದ್ವ. (ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ರುಮಾಲೆ ಸಂ., ಬಸವ ಸಾಹಿತ್ಯ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-2004 ಪು. 59
3. ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ರಾಜತ್ವ, (ಡಾ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ರುಮಾಲೆ ಸಂ., ಬಸವ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, 2004, ಪು.132
4. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ(ಸಂ.) ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಂಪುಟ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-1993, ವಚನ. 208, ಪು. 52
5. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ(ಸಂ.) ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಂಪುಟ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-1993, ವಚನ. 464, ಪು. 112
6. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ(ಸಂ.) ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಂಪುಟ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-1993, ವಚನ. 717, ಪು. 180

7. ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಲುಡಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ವರೂಪ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, 2004, ಪು. 67
8. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ(ಸಂ.) ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಂಪುಟ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-1993, ವಚನ. 345, ಪು. 137
9. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ(ಸಂ.) ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಂಪುಟ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-1993, ವಚನ. 343, ಪು. 83
10. ಸ. ಸಿ. ಮರುಳಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಅನುಭಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಪೀಠ, ಡಾ. ಆರ್.ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ ಕ.ಅ.ಪೀಠ, ಕೆ.ವಿ.ವಿ.ಧಾರವಾಡ, 2003, ಪು. 57
11. ಎಸ್. ಈ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣರು ನಡೆಸಿದ ಕ್ರಾಂತಿ, ಬಸವ ಪಠ್ಯ, ಅಕ್ಟೋಬರ್-2010, ಪು. 22,23
12. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ(ಸಂ.) ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಂಪುಟ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-1993, ವಚನ. 637, ಪು. 256
13. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ(ಸಂ.) ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಂಪುಟ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-1993, ವಚನ. 158, ಪು. 71
14. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ(ಸಂ.) ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಂಪುಟ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-1993, ವಚನ. 754, ಪು. 30
15. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ(ಸಂ.) ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಂಪುಟ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-1993, ವಚನ. 753, ಪು. 188

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.